

PO'LAT ISHLAB CHIQARISHDAN HOSIL BO'LAYOTGAN CHANGLARNI PIROMETALLURGİK QAYTA ISHLASH

Akhmedov Sultan Mukaramovich

Ph.D., amaton2@gmail.com

Kukon Branch of Tashkent State Technical University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7727575>

Annotasiya: Hozirgi vaqtda qora metallurgiyada hosil bo'layotgan changlarning miqdori sezilarli darajada ko'payishi bilan bog'liq muammo mavjud. Har yili ushbu metallurgik korxonalarda tarkibidagi rux miqdori yuqori bo'lgan changlar chiqindixonaga chiqarib yuboriladi, ularning massasi ishlab chiqarilgan metall umumiy massasiga nisbatan 5 – 10 % ni tashkil qiladi. Dunyo bo'ylab tarkibida rux saqlagan changning yillik umumiy miqdori 10-15 million tonnani tashkil etadi. Bunday changlarda rux miqdori juda keng diapazonda o'zgarib turadi: 2 dan 20% gacha; Ruxdan tashqari, chang tarkibida temir oksidlari (30-60%) va jami 20% gacha qo'shimcha oksidlar (kremniy, kaltsiy va qo'rg'oshin) mavjud. Yuqorida keltirilgan tarkibli changni to'g'ridan-to'g'ri asosiy metallurgik ishlab chiqarishga qaytarish texnologik jarayonning buzilishiga olib kelishi mumkin. Hozirgi paytgacha kashf qilingan usullar bilan bunday changlarni qayta ishlash unchalik samara bermayapti shu sababli ko'pchilik metallurgik zavodlar bu turdagi changni shunchaki yig'ib qo'yishmoqda. Ushbu maqolada esa bu changni qayta ishlashning bir qancha zamonaviy usullari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Ikkilamchi resurslar, texnogen chiqindilarni qayta ishlash, rux saqlagan changlar, qora metallurgiya chiqindilari, ferroqotishma, Fastmet, Fastmelt, Oxycup, Primus, PaulWurth, Contop, Elektr yoyli pech, C-briket.

O'zbekistonda elektr yoyli pechlarda po'lat eritish AJ O'zmetkombinatda boshlangan. Unda 13-fevral 1978-yilda birinchi nomerli e.p.e. pechni ishga tushurilgan. O'sha yili dekabr oyda 2 e.p.e. pech ishga tushdi. 1979- yil sentabr oyda 3 e/p/e pech ishga tushdi. Va nihoyat 2002-yil avgust oyida AJ "O'zmetkombinat" eng zamonaviy dunyo talablariga javob beradigan DSP100-UMZ ishga tushurildi. Pechlarni hajmi 100 t tashkil qiladi. DSP pech dunyo talablariga javob beradi, 1 sutkada 22 po'lat eritish imkoniyatiga egadir. Pech AKOS agregati bilan birga ishlaydi va 1 yilda 550-600 ming tonna po'lat eritish qobiliyatiga egadir. Hamma pechlarni ishga tushurilsa, kombinat 1 yilda 1,5-2 mln tonna po'lat ishlab chiqarish O'zbekiston talabini to'liq bajarilsa bo'ladi. AJ "O'zmetkombinat" boshqa elektr yoyli pechlar Navoiy KMK (5ta pech), Olmaliq KMK (2ta pech) va bir qancha Mashinasozlik zavodlarida muayyan ishlab turibdi. 2010-2012- yilda Toshkent shahar Sergeli tumanida O'zbekiston, Xitoy, Rossiya va AQSH qo'shma truba ishlab chiqarish zavodida 3 elektr pechi qurilishi rejalashtirilgan va qurulyapti. Ko'rilgan misollardan ko'rinib turibdiki, elektr pechlarida po'lat va ferroqotishmalar olish butun dunyo bilan ham ohangda O'zbekistonda ham keng tarqalmoqda va bu texnologiya kelajagi porloqdir.

Har qanday metallurgik korxonalar to'xtovsiz faoliyati davomida o'zi joylashgan hudud ekologiyaga va insonlar salomatligiga ta'sir ko'rsatadi. Xususan po'lat va ferroqotishma eritish jarayonlarida atrof muhitga turli xil ko'rinishdagi chiqindilar ajralib chiqadi. Bu chiqindilardan biri changdir. Chang o'zining judayam kichik o'lchamli ekanligi va tarkibida og'ir rangli metallarning oksidlarini saqlagan holda zararli chiqindilar qatoriga kiradi. Bu turdagi chang inson nafas olish organi orqali oshqozonida to'planib og'ir kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Buni oldini olish uchun esa hozirda changni qayta ishlashning bir qancha usullari

taklif etilmoqda. Metallni chang bilan yo'qotilishi korxonani yillik ishlab chiqarishida 2-5 % yo'qotilishga olib keladi. Agar metallurgik korxonada yiliga 1 mln tonna po'lat ishlab chiqarsa undan hosil bo'ladigan chang esa 32 ming tonnani tashkil etishi mumkin [2]. Ko'p hollarda bu turdagi changlar tarkibida temir oksidi miqdori yuqori bo'lsa ham ular qayta ishlanmasdan shlam saqlovchi maydonlarda yig'ilmoqda. Ayni paytda bu turdagi chiqindi changlar ikkilamchi xomashyo ham hisoblanadi. Changni qayta ishlashning asosiy muommasi shundaki birinchidan jarayondan ajralib chiqayotgan changlarni har xil kimyoviy tarkibli ekanligi va uning dispersligi. Ikkinchidan esa tarkibida rux metalining yuqoriligi va amalda birmuncha qiyin masala bo'lgan ho'l usulda tutib qolingan shlamdan changni ajratib olish hisoblanadi. Elektr yoyli po'lat eritish pechlarining gazni tozalash tizimida 15-25 kg/t chang tutib qolinadi [3]. Bu changlarda nafaqat noorganik moddalar [4] balkim yuqorida ta'kidlaganimizdek (Pb,Zn,Cu) metallar mavjudligi uni qayta ishlashda alohida e'tibor talab qiladi.[5] Bu changlarni xavflilik darajasi esa uning tarkibidagi og'ir metall birikmalarining suvda erishi va chang zarralarining o'lchamiga bog'liq.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek bu turdagi changlarni qayta ishlash usullarining foydasi birmuncha past hisoblanadi. Mavjud texnologiyalarni 3 guruhga bo'lish mumkin: Birinchi guruh – Changdan ruxni ajratib olmasdan turib uni aglomeratsiyalash jarayoniga yuborib undan olingan aglomeratni domna pechiga eritishga yuborish hisoblanadi. Bu metodda faqatgina changda rux miqdori o'ta kam bo'lgan hollardagina foydalanish mumkin [7,8] . Ikkinchi guruh – Ruxni pirometallurgik qayta ishlash usuli bilan ajratib olish hisoblanadi. Bu usulga velslash va FASTMET, FASTMEL, Oxycup, PRIMUS, PaulWurth va boshqa texnologiyalar kiradi. Keltirilgan texnologiyalarning asosini rux oksidlarini turli xildagi uglerod saqlagan reagentlar yordamida yuqori haroratda tiklash yotadi. Jarayondagi asosiy muommo bu tiklovchi materiallarni ko'p miqdorda sarflanishi, pech futerovkasini yemirilishi hisoblanadi. Shuningdek yana ruxni xlorid holatida uchirish ham taklif etilgan. Xloridli usulda ruxni temirdan ajratish yuqoriligi bilan ajralib turadi ammo texnologiyada reagent sifatida HCl ishlatilishi xavfli va zaharlidir [9]. Uchinchi guruh – Turli xil eritmalar bilan changni gidrometallurgik qayta ishlash. Bu usulda kislotali hamda ishqoriy tanlab eritishni qo'llash mumkin. Kislotali tanlab eritishda changdan ruxni yuqori darajada eritmaga o'tqazish mumkin shu bilan birga eritmada qo'shimchalar shu jumladan temir tuzlari ham ko'p miqdorda bo'ladi. Eritmadan esa ruxni elektroliz usulida ajratib olish mumkin dastlab eritmani qo'shimchalardan tozalash zarur va bu birmuncha sarf xarajatni talab etadi[10]. Erituvchi sifatida odatda sulfat kislota qo'llanilib u anchayin arzon hamda nitrat va xlorid kislotalarga qaraganda ruxni ajratib olish darajasi yuqoriroq [10]. Ayni paytda elektr yoyli po'lat eritish pechidan ajralib chiqayotgan changlarni qayta ishlashning laboratoriya va sanoat usullari qolaversa bir qancha patentlar ishlab chiqilmoqda.

Yuqorida biz po'lat ishlab chiqarishdan hosil bo'layotgan changlarni asosan pirometallurgik qayta ishlash usullarini ko'rib chiqdik va ular orasida changni plazmali texnologiya yordamida qayta ishlash usuli o'zining birmuncha afzalliklari bilan ajralib turadi. Xususan mazkur plazmali texnologiya bir bosqichli bo'lib bir yoki bir nechta elektrod yordamida pechga argon va doimiy tok berish orqali olib boriladi. Shixta materiallar tarkibida chang, flyus va koks bo'ladi. Tiklanish jarayoni harorat 1450-1550 oC da kechadi va jarayon mahsulotlari cho'yan, shlak va rux oksidi olinadi. Umumiy xulosa sifatida biz ushbu texnologiyaning quyidagi yutuqlarni

keltiramiz:

- Atrof muhitga kam ta'sir qilish;
- Boshqarish va xizmat ko'rsatishni soddaligi;
- Kapital qo'yilma va ekspluatatsion xarajatlarning minimal miqdori;
- Texnologiyaning barcha turdagi chng chiqindilarni qayta ishlash mumkinligi va b.

Tetronics kompaniyasining plazmali texnologiyalari Yaponiya, Buyuk Britaniya, Italiya, Germaniya va Janubiy Koreya davlatlarida ham qo'llanilib kelinmoqda.

REFERENCE

- [1] Yusupxodjayev A.A., Muhametdjanova Sh.A Po'lat va ferrosplav elektrometallurgiyasi fanidan ma'ruza matni. –ToshDTU, 2015, 108 – bet.
- [2] Большина Е.П. Экология металлургического производства [Текст] / Е.П. Большина // Курс лекций. – Новотроицк: НФ НИТУ «МИСиС», 2012. – 155 с.
- [3] Guézennec A.-G., Huber J.-Ch., Patisson F. et al. Dust formation in Electric Arc Furnace: Birth of the particles // Powder Technology. – 2005. – Vol. 157. – P. 2–11.
- [4] Sammut M.L., Rose J., Fiani E. Determination of zinc speciation in basic oxygen furnace flying dust by chemical extractions and X-ray spectroscopy // Chemosphere. – 2008. – Vol. 70. – P. 1945–1951.
- [5] Machado. J. G.M.S., Brehm F. Andrade, Mendes Moraes C. A. et al. Chemical, physical, structural and morphological characterization of the electric arc furnace dust // J. of Hazardous Materials. – 2006. – V. 136. – P. 953–960.
- [6] Доронин И.Е. Экспериментальное исследование испарения компонентов сталеплавильной пыли [Текст] / И.Е. Доронин, А.Г. Свяжин // Металлург. –2014. - № 10. – С. 37-41.
- [7] Валавин В.С., Юсфин Ю.С., Подгородецкий Г.С. Поведение цинка в агломерационном процессе // Сталь. 1988. №4. С. 12 – 17.
- [8] Курунов И.Ф., Греков В.В., Яриков И.С. Производство и проплавка в доменной печи агломерата из железозинкосодержащих шламов. // Черная металлургия. 2003. №9. С. 33 – 37.
- [9] Камил В., Ян С., Яна В. Отгонка цинка из сталеплавильной пыли // Операции химических технологий 2010. №21. с. 739-744.
- [10] Оустадакис П., Тсакиридис П.Е., Катслапи А., Агатзини-Леонардоу С. Гидрометаллургический процесс извлечения цинка из пыли электродуговой печи (ПЭДП), Часть 1: Характеристика и выщелачивание разбавленной серной кислотой // Журнал опасных материалов. 2010. №179. С. 5-8.